

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Мусаева Нодира Низомовна

Доктор педагогических наук(DSc), профессор Бухарского государственного университета

Мусаева Нафиса Азимжоновна

Докторант Бухарского государственного педагогического института

Усманова Мадина Каюмовна

Студентка Бухарского государственного университета

группы 2-5 КИМ (рус)-21

Особенности интенсивного научно - технического прогресса требуют формирования умения и навыков самообразования, потребности в непрерывном самостоятельном творческом овладениями знаниями на уровне природных способностей. Представление таких образовательных услуг становится неотъемлемым требованием к современным и перспективным системам образования.

Перспективные системы образования должны обеспечить реализацию право личности на получение желаемого образования. Такой формой получения образования является дистанционное обучение [3], [4].

Термин технология дистанционного обучения не стандартизован. Одно из распространенных определений следующее: технология дистанционного обучения - это система методов, специфических средств и форм обучения для тиражируемой реализации заданного содержания образования [2].

Технология дистанционного обучения может рассматриваться, как разновидность педагогической технологии. Учитывая то, что термин «педагогическая технология» также не стандартизован, чаще всего пользуются определением данной ЮНЕСКО. На основе данного общего определения педагогической технологии и специфичности дистанционного обучения может быть сформулировано определение технологии дистанционного обучения как: технология дистанционного обучения - это системной подход создания, применения, определение и тиражирования всего процесса образовательных услуг, с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимосвязей, ставящей своей задачей оптимизацию форм образования при неконтактном индивидуализированном обучении [1].

Технология дистанционного обучения включает в себя:

- технологию представления образовательной информации;

- технологию передачи образовательной информации;
- технологию хранения и обработки образовательной информации.

Образовательная информация - это знания, которые необходимо передать обучаемому с той целью, чтобы он мог квалифицированно осуществлять определенную деятельность. При дистанционном обучении, прежде всего, особые требования предъявляются к создаваемым электронным учебникам. Представляемая в них информация должна иметь совершенно иную организацию и структуры в связи с психофизиологическими особенностями восприятия информации на экране компьютера, так и технологией доступа к ней. Учебник для дистанционного обучения должен обладать следующими специфическими качествами:

- развитой гипертекстовой структурной в понятийной части курса (определения, теоремы), а также в логической структуре изложения (последовательность, взаимосвязь частей);
- учебной для пользователя системной навигации, позволяющие ему легко перемещаться по курсу, отправлять электронные письма преподавателю, переход в раздел дискуссий;
- использование мультимедийных возможностей современных компьютеров и интернет;
- наличия подсистемы контроля знаний встроенный в учебник;
- наличия глоссария (автономные справочные материалы) и ссылки на них. Глоссарии разрабатываются для курса или серии курсов, отдельных модулей;
- ссылками на литературные источники, электронные библиотеки и на источники информации в сети интернет;
- доступностью - быстрая загрузка, без усложнения эффектами;
- эффективной обратной связью с преподавателем (электронная почта,...) средство для переговоров через интернет в реальном масштабе времени.

Передача образовательной информации осуществляется с помощью образовательных технологий.

Образовательная технология – это комплекс дидактических методов и приемов, используемых для передачи образовательной информации от источника к потребителю и зависящих от формы её представления. При дистанционном обучении большое внимание должно уделяться активизации образного мышления, то есть представление учебного материала должно воспроизводит

мысль преподавателя в виде образов. Главным в образовательных технологиях дистанционного обучения становится визуализация мысли, информации знаний. Наиболее приспособленным для использования в дистанционном обучении можно считать следующие образовательные технологии.

– видео-лекции; мультимедиа-лекции и лабораторные практикумы; электронные мультимедийные учебники; компьютерные обучающие тестирующие системы; имитационные модели и компьютерные тренажеры; консультации и тесты с использованием телекоммуникационные средств; видеоконференции.

Хранение и обработка образовательной информации, доставка её обучаемому, интерактивное взаимодействие обучаемого и обучающего осуществляется аппаратно-программными средствами, базирующиеся на использование вычислительной техники. Это представляет собой информационные технологии. Технология дистанционного обучения обосновано и реализуется на ряде педагогических принципов, которые взаимосвязаны и взаимозависимы, дополняют и обуславливают друг друга.

К таким специфическим принципам дистанционного обучения можно отнести [1]:

Принцип интерактивности. Этот принцип отражает закономерность дистанционных контактов не только слушателей с преподавателями, но и слушателей между собой. Опыт показывает, что интенсивность обмена информацией между слушателями больше, чем между слушателем и преподавателем.

Принцип стартовых знаний. Для дистанционного обучения необходима предварительная подготовка слушателя и наличие аппаратно-технических средств, иметь компьютер с выходом в интернет, навыками работы в данной сети.

Принцип индивидуализации. В реальном учебном процессе проводится входной и текущий контроль. На основании их результатов составляются индивидуальные планы обучения, в том числе и выполнения недостающих начальных знаний и умений.

Принцип идентификации. Это необходимость контроля самостоятельности учения, что достигается очной формой контакта, видеоконференцсвязью, использованием различных технических средств.

Принцип регламентности обучения. Характеризуется разработкой и использованием жесткого графика планирования и контроля учебного процесса.

Принцип педагогической целесообразности применения средств новых информационных технологий. При проектировании, создании и организации системы дистанционного обучения необходимо оценить целесообразность применения существующих информационных технологий, чтобы не сделать ошибку преимущественного ориентирования на какое-то средство обучения. Таким образом, из выше изложенного следует, что дистанционное обучение помогает обучающим развивать навыки самостоятельной работы, приобретать современные, информационные компетенции, которые необходимы каждому специалисту для успешного развития в сфере своей профессиональной деятельности.

Использованная литература:

1. Авлиякулов Н. Х. Педагогическая технология. Учебное пособие. – Т. «Aloqachi», 2009. 148 б.
2. Avliyaquov N.X., Musayeva N.N. Pedagogik texnologiya. Darslik.-T.: Tafakkur Bo`stoni, 2012.- 208s.
3. Бородицкая Г. П., Пазюк К. Т. Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ» 2017, Том 8, № 1, С. 387 – 389.
4. Мальцев В. Дистанционное обучение — доступное образование.// 2016 [Электронный ресурс] URL: <http://www.planetaedu.ru/articles/482> (дата обращения 21.10.2016).
5. Селевко С. «Современные образовательные технологии». М.: Народное образование, 1998.